

ИНДИВИДУАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ МАРКЕРИ– ПРЕДИКТОРИ ЗА РЕЗЕКТАБИЛНОСТ ПРИ СТОМАШЕН КАРЦИНОМ

А. Арабаджиев, Цв. Попов, Св. Тошев, Св. Маслянков, М. Соколов

Клиника по хирургия

УМБАЛ “Александровска”, София

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND INFLAMMATORY MARKERS - PREDICTORS OF RESECTABILITY IN GASTRIC CANCER

A. Arabadzhiev, Tsv. Popov, Sv. Toshev, Sv. Maslyankov, M. Sokolov

Department of Surgery

“Aleksandrovska” University Hospital, Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

ЦЕЛТА на това изследване е да установи доказаните рискови фактори за злокачествени заболявания - пол, възраст, BMI, възпалителен синдром и връзката им с резектабилността при стомашния карцином.

МЕТОДИ: Пациентите в изследването бяха хистологично верифицирани със стомашен карцином, чрез фиброгастроскопия и биопсия. Статистически бяха разделени по пол, възраст и резектабилност. Направени са антропометрични измервания на ръста и теглото на пациентите, и индексът на телесна маса (ИТМ) се изчисляваше според формулата на Quetlet - $ИТМ = \text{тегло}(\text{кг}) / \text{ръст}(\text{м})^2$. След вземане на венозна кръв, предоперативно по метода на Westergren се изследва скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) и чрез коагулометър по метода на Клаус, протеина фибриноген в кръвната плазма.

РЕЗУЛТАТИ: От проведеното изследване по отношение на резектабилността на стомашния карцином връзка имат: възрастта на па-

SUMMARY

Gastric cancer (GC) is an aggressive medical condition with high mortality rate. In Western Europe countries and Bulgaria, in more than 50% of the cases the diagnosis is made during an inoperable stage. The aim of this study was to identify proven risk factors for malignancies - gender, age, BMI, inflammatory syndrome and their relationship to resectability in gastric cancer. Patients in the study were histologically verified with gastric cancer by fibrogastroscopy and biopsy. They were statistically divided by gender, age and resectability. Anthropometric measurements of patients' height and weight were made, and the body mass index (BMI) was calculated according to the Quetlet formula - $BMI = \text{weight}(\text{kg}) / \text{height}(\text{m})^2$. After taking venous blood, the erythrocyte sedimentation rate (ESR) was examined preoperatively by the Westergren method. Also, the fibrinogen protein in blood plasma was examined by a coagulometer using the Klaus method. From the conducted study

циентите ($p=0,004$), възрастовите групи между 51-60 г. и при >70 г. ($p=0,025$), скорост на утаяване на еритроцитите ($p=0,008$) и фибриногена ($p=0,013$).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Според нашето проучване, предиктори за резектабилността на стомашния карцином със статистическа значимост са възрастта, стойностите на възпалителните маркери – фибриноген и СУЕ.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: авансирал, злокачествен, предиктори, резектабилност, стомашен карцином, тумор

regarding the resectability of gastric cancer, the following are related: the age of the patients ($p = 0.004$), the age groups between 51-60 years and > 70 years. ($p = 0.025$), erythrocyte sedimentation rate ($p = 0.008$) and fibrinogen ($p = 0.013$). According to our study, predictors of resectability of gastric cancer with statistical significance are age and values of inflammatory markers - fibrinogen and ESR.

KEY WORDS: Advanced, Malignant, Predictors, Gastric resectability, Gastric cancer, Tumor.

ВЪВЕДЕНИЕ

Стомашния карцином остава втора причина за злокачествено заболяване в световен мащаб (1). Прогнозата при пациентите с нерезектабилен стомашен карцином е лоша и процентът на преживяемост за 1 година в тези случаи е 10% (2). Всъщност хирургията е единствената надежда и възможност за лечение при тези пациенти. Целта на операцията е да се отстрани в здраво туморната тъкан, като се постигнат, резекционни линии без туморна инфилтрация. Тази цел (R0 резекция) (3), обикновено се постига в 45% от случаите на диагностициран стомашен карцином в популационни серии (3) и до 50-60% от случаите в специализирани центрове (4).

Възрастта е прогностичен фактор за много видове рак (5) и разпространението на стомашния карцином нараства с годините, достигайки пик на възраст 60-70 години (6). По този начин, разбирането на връзката между годините на пациента и степента на преживяемост за СК може да бъде полезно за изясняване на прогностичната стойност на възрастта и потенциалното подобряване на резектабилността (7). Kim et al (8) наскоро заявиха, че полът е предиктор за метастазите в лимфните възли, а хистологичния субтип и туморната инвазия варират в зависимост от пола и възрастта. Въпреки това малко проучвания са оценили връзката на пола и възрастта с резектабилността при стомашния карцином.

Коагулационни нарушения свързани с тромбоцитите в кръвта се срещат често при пациенти със злокачествено заболяване. Тромбоцитозата се счита за важен рисков фактор и е свързана с лоша прогноза при стомашния карцином (9). Фибриногенът е 340-kDa гликопротеин, който се произвежда основно от чернодробните клетки и е важен фактор на съсирването, който помага за регулиране на хемостатичния път (10). Фибриногенът играе важна роля в коагулацията на кръвта, клетъчно – клетъчната адхезия и възпалителния отговор (11). Скорошни проучвания предполагат, че повишеният фибриноген, провокира растежа, прогресията и метастазите на раковите клетки (12, 13, 14). Освен това, плазмените нива на фибриногена са свързани с размера на тумора, туморната инвазия и метастазите в лимфните възли при пациенти с различни видове рак (11). При напреднал СК, повишените нива на фибриноген са свързани с метастази и прогресия на тумора (11, 15). Някои автори съобщават, че предоперативните плазмени нива на фибриноген са полезен предиктор за лимфни и хематогенни метастази от СК (15, 16).

C-реактивният протеин (CRP) и скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ) се използват широко като биомаркери за възпаление. Lee et al. (17) докладват, че предоперативните стойности на СУЕ могат да бъдат предиктор за напреднал стомашен карцином, но не може да се потвърди прогностичната му стойност.

В настоящото изследване се търси кой маркер има най-голяма прогностична стойност в предоперативната оценка на пациента.

ЦЕЛ

Целта на изследването е да се проучат предоперативните стойности на най-честите възпалителни маркери и индивидуалните особености на пациентите със стомашен рак и връзката им с резектабилността на тумора.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Пациенти, клинични и антропометрични оценки

В изследването са включени общо 209 пациента с хистологично доказан карцином на стомаха. От тях 131 (62,7%) са от мъжки пол, а 78 (37,3%) са от женски. Средната възраст на всички изследвани пациенти е 63,9 г., като най-младият пациент е на 33 г., а най-възрастният на 86 г. Ретроспективен анализ е направен на 141 пациента преминали през Клиниката по хирургия на УМБАЛ “Александровска” – София, за периода 2005-2013 г., а 68 пациента са проследени проспективно (2016 – 2020 г.). Всички пациенти са разделени на две групи в зависимост от резектабилността на тумора. За нерезектабилни тумори се приемаха тези, при които не е възможно осъществяването на радикална хирургична интервенция, включваща отстраняването на целия тумор без макроскопски видима остатъчна малигнена тъкан в ложето, лимфните възли и/или далечни локализации, без наличие на макроскопски и микроскопски негативни резекционни линии, както и тези с наличие на метастази в черния дроб или белия дроб, карциноза на перитонеума, метастази в ретроперитонеалните лимфни възли и наличие на малигнени клетки в цитологичното изследване на перитонеален лаваж.

Статистически анализ

За обработка на данните от проучването е използван специализирания статистически пакет SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) версия 16.0. Приетото критично ниво на значимост е $\alpha \leq 0,05$. Съответната нулева хипотеза се отхвърля, когато р стойността (p-value) е по-малка от α . Всички субекти бяха описани с помощта на описателна статистика и честотен анализ. За сравнение на категориите честоти е използван - Chi-square test, Independent-Samples t-test, Mann-Whitney test.

РЕЗУЛТАТИ

Средната възраст на всички пациенти с диагностициран карцином на стомаха за периода 2005-2020 г. е 63,9 г., което е в съответствие с резултатите докладвани и от други автори. Средната възраст на пациентите с резектабилен карцином на стомаха е $61,8 \pm 10,4$ г., а на нерезектабилните – $66,03 \pm 10,5$ г., като разликата е статистически значима ($p=0,004$) (Таблица.1).

ДИСКУСИЯ

В настоящето изследване 49,8% от пациентите са с нерезектабилен тумор, което отново потвърждава големия процент на иноперабилни случаи на карцином на стомаха в България. Тези резултати са съпоставими и с процента на нерезектабилните тумори сред пациентите в Европа – 40% (18), но са много по-лоши в сравнение с тези в Япония – 10% (19). Освен това, тенденцията за късната диагностика се задържа в годините - за периода 2005–2013 г. 64 от пациентите (45,4%) на Клиниката по хирургия на УМБАЛ “Александровска” – София са с нерезектабилен тумор, а за периода 2014–2020 г. 40 от пациентите (58,8%) в Клиниката са с нерезектабилен тумор. Въпреки, че тенденцията не е статистически значима ($p=0,069$), има влошаване в показателите, а би следвало да е обратното, предвид развитието на скрининговите програми и напредъка в диагностиката. 67,2% от нашите пациенти с карцином на стомаха са от мъжки пол, което потвърждава данните от литературата, че мъжете са с по-голям риск от развитие на карцином на стомаха. Не се установява обаче статистически значима разлика между резектабилните и нерезектабилните тумори по отношение на пола ($p=0,531$), което означава, че според нашето проучване, той не може да се приеме за предиктор на резектабилността.

Таблица 1.

Показател	Резектабилен карцином	N	Mean	Median	SD	Min	Max	t	df	p
Възраст г.	Не	104	66,03	67,50	10,54	37,00	86,00	2,91	207	0,004*
	Да	105	61,80	63,00	10,48	33,00	83,00			

Статистически значимата разлика по отношение на възрастта между пациентите с резектабилен карцином на стомаха и тези с нерезектабилен е за сметка на възрастовите групи между 51-60 г. и при > 70 г. ($p=0,025$)(Фиг.1).

Фигура 1.

Средната стойност на пациентите със СУЕ при пациентите с нерезектабилен карцином е $32,2\text{mm/h} \pm 23,12$, а при тези с резектабилен тумор е $19,262\text{mm/h} \pm 12,9$, като разликата е статистически значима ($p=0,008$)(Табл..2).

Таблица 2. Връзката между резектабилността на тумора и СУЕ

Показател	Резектабилен карцином	N	Mean	Median	SD	Min	Max	t	df	p
СУЕ mm/h	Не	25	32,20	24,00	23,12	5,00	110,00	2,76	58	0,008*
	Да	35	19,26	16,00	12,99	2,00	58,00			

Средната стойност на фибриногена при пациентите с нерезектабилен тумор е $4,79\text{g/l} \pm 1,44$, а при пациентите с резектабилен тумор $4,11\text{g/l} \pm 1,18$, като разликата е статистически значима ($p=0,013$)(Табл.3).

Таблица 3. Връзката между резектабилността на тумора и фибриногена

Показател	Резектабилен карцином	N	Mean	Median	SD	Min	Max	t	df	p
фибриноген g/l	Не	39	4,79	4,70	1,44	1,87	8,12	2,54	93	0,013*
	Да	56	4,11	4,13	1,18	1,90	7,31			

Средната възраст на пациенти с диагностициран карцином на стомаха е 63,9 г., която е по-ниска в сравнение с предишните години и показва тенденция за спадане на възрастта на пациентите с карцином на стомаха, което се потвърждава и от други автори (20). Средната възраст на пациентите с резектабилен карцином на стомаха в нашето проучване е 61,8 г., а на нерезектабилните – 66,3 г., като разликата е статистически значима ($p=0,004$). Нещо повече, карциномите на стомаха при пациентите между 51 и 60 г. са със статистически значима по-голяма вероятност да бъдат резектабилни, а тези при пациентите над 70 г. – със статистически значима по-голяма вероятност да бъдат нерезектабилни.

Затлъстяването е рисков фактор за развитие на злокачествени заболявания с различна локализация (21). В нашето изследване 43,9% от пациентите с карцином на стомаха са с наднормено тегло. Въпреки, че според редица автори затлъстяването е свързано със затруднения при извършването на операцията, ние не регистрирахме статистически значима разлика между резектабилните и нерезектабилните тумори по отношение на ИТМ и наднорменото тегло ($p=0,256$ и $p=0,426$ съответно).

В последните години широко се изследва връзката между възпалението, вродения имунитет и рака. Много проучвания доказват, че възпалителния синдром е свързан с по-лоша прогноза и по-висока смъртност при пациентите с карцином. Системния възпалителен отговор играе основна роля в карциногенезата и разпространението на тумора. Редица маркери на възпалението са изследвани като прогностични фактори като съотношението между неутрофилите и лимфоцитите, съотношението между тромбоцитите и лимфоцитите.

Други автори изследват значението между някои острофазови белтъци, като албумин, С – реактивен протеин, прокалцитонин за предиктивни фактори при пациенти с карцином на стомаха. С – реактивния протеин се образува от хепатоцитите и е маркер на възпалението предизвикана от инфекция или травма. Редица автори установяват високи нива на С- реактивния протеин при различни видове карцином като колоректален, белодробен и стомашен. Други автори доказват връзката на други маркери на възпалението като интерлефкин 6 и със стадия на заболяването, степента на инвазия на тумора (Т) и прогнозата при пациентите с различен вид рак включително при пациентите с карцином на стомаха (22).

В нашето проучване изследваме стойностите на СУЕ и фибриноген при пациенти с карцином на стомаха. СУЕ или скорост на утаяване на еритроцитите е показател, който ни дава информация за скоростта, с която кръвта се разделя на плазма и еритроцити. Когато при кръвни изследвания се установи нормална стойност на СУЕ, това означава, че в организма не протича възпалителна реакция. Затова СУЕ се използва като един от критериите при поставяне на диагнози. Чрез СУЕ могат да се установят и редица сериозни заболявания, включително автоимунни и ракови. Fieldman et al. съобщават че СУЕ и CRP имат статистическа значима връзка с развитието на стомашен рак (23). Установено е също, че високото СУЕ се наблюдава при различни видове рак с по-лоша прогноза, включително Ходжкинов лимфом стомашен карцином, бъбречно клетъчен карцином, рак на гърдата и MALT лимфом (24, 25). Описано е че повишеното ниво на СУЕ съответства с повишения туморен маркер СЕА. Доказано е, че при напреднал локорегионален туморен процес, СУЕ се завишава, което се обяснява с перитуморното възпаление.

Фибриногенът (фактор I) е важен белтък от каскадата на кръвосъсирването. Намира се разтворен в плазмата и тромбоцитните гранули. В последната фаза на кръвосъсирването фибриногенът се трансформира в неразтворимата си форма – фибрин и участва в оформянето на кръвния съсирек. Произвежда се от черния дроб в количество 1.7 – 5 g на ден, а полуживотът му в плазмата е 3-5 дни. Извън ролята му в каскадата на кръвосъсирването, фибриногенът е част от групата на острофазовите белтъци, чиито нива се повишават при наличие на системен отговор на организма към тежка увреда (травма, обширно изгаряне, инфекция и др.). Preston et al. докладват за повишен серумен фибриноген при пациенти с аденокарцином на панкреаса (26). Освен това Tanaka et al. демонстрира, че високите плазмени нива на фибриноген определят по-лоши патологични характеристики и положителна лимфоваскуларна инвазия (27). Lee et al. съобщават, че размерът на тумора, дълбочината на инвазия, стадия на тумора, метастазите в лимфните възли и лошата преживяемост на пациента са в положителна корелация с предоперативните

18. Kamiya S, Rouvelas I, Lindblad M, Nilsson M. Current trends in gastric cancer treatment in Europe. *J Cancer Metastasis Treat* 2018;4:35.
19. Inoue M, Tsugane S. Epidemiology of gastric cancer in Japan. *Postgraduate Medical Journal* 2005;81:419-424.
20. Roder, D. The epidemiology of gastric cancer. *Gastric Cancer* 5, 5–11 (2002).
21. Pergola G, Silvestris F, "Obesity as a Major Risk Factor for Cancer", *Journal of Obesity* 2013; 29:1546,1-11
22. T.SHIMURA, M.KITAGAWA, T.YAMADA, M.EBI. C-reactive Protein is a Potential Prognostic Factor for Metastatic Gastric Cancer. *Anticancer Research* Feb 2012, 32 (2) 491-496
23. Feldman M, Aziz B, Kang GN, Opondo MA, Belz RK, Sellers C. C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate discordance: frequency and causes in adults. *Transl Res* 2013;161:37-43.
24. Alao OO. Clinical utility of the erythrocyte sedimentation rate. *J Clin Med Res* 2010;2:119-124.
25. Todorovic M, Balint B, Jevtic M, Suvajdzic N, Ceric A, Stamatovic D, et al. Primary gastric mucosa associated lymphoid tissue lymphoma: clinical data predicted treatment outcome. *World J Gastroenterol* 2008;14:2388-2393
26. Preston T, Slater C, McMillan DC, Falconer JS, Shenkin A, Fearon KC. Fibrinogen synthesis is elevated in fasting cancer patients with an acute phase response. *J Nutr.* 1998;128:1355–60.
27. Sheng L, Luo M, Sun X, Lin N, Mao W, Su D. Serum fibrinogen is an independent prognostic factor in operable nonsmall cell lung cancer. *Int J Cancer.* 2013;133:2720-5.
28. Lee JH, Ryu KW, Kim S, Bae JM. Preoperative plasma fibrinogen levels in gastric cancer patients correlate with extent of tumor. *Hepatogastroenterology.* 2004;51:1860-3.
29. Lee SE, Lee JH, Ryu KW, Nam BH, Cho SJ, Lee JY, et al. Preoperative plasma fibrinogen level is a useful predictor of adjacent organ involvement in patients with advanced gastric cancer. *J Gastric Cancer.* 2012;12:81-7.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Ангел Арабаджиев
Клиника по хирургия
УМБАЛ "Александровска"
София 1431
Бул. „Г. Софийски“ №1
E-mail: angelarabadzhiiev91@gmail.com

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. Angel Arabadzhiiev
Department of Surgery
"Aleksandrovska" University Hospital
1, "Georgy Sofiyski" blvd.
1431 Sofia, Bulgaria
E-mail: angelarabadzhiiev91@gmail.com